

FERRAMENTAS DIGITAIS INTERATIVAS PARA O ENSINO DE MATEMÁTICA E LÍNGUA PORTUGUESA NA EDUCAÇÃO BÁSICA

DOI: 10.5281/zenodo.13958768

Aline Santos Santana

Licenciatura em Pedagogia - Anhanguera/UNIDERP

Pós-graduada em Alfabetização e Letramento - PROMINAS

Pós-graduada em Arte - PROMINAS

Pós-graduada em Educação Especial - PROMINAS

alinesantana4123@gmail.com

Daniela Gomes da Silva

Licenciada em Pedagogia- Anhanguera/UNIDERP

Pós-graduada em Educação Especial e Inclusiva e Neuropsicopedagogia

Institucional e clínica-FAVENI

Pós-graduada em Educação Infantil e Séries Iniciais- FAVENI

danigs40@hotmail.com

Glauce Angélica Mazlom

Licenciada em Letras- FINAV

Licenciada em Pedagogia-UNIJALES

Pós-graduada em Docência para a Educação Profissional, Científica e Tecnológica-

IFMS. Pós graduada em Mídias na Educação-UFMS

Pós-graduada em Ensino de Língua Portuguesa e Tecnologia Educacional Digital –

UEL. Mestre em Ensino de História - UEMS

mazlom.glauce@hotmail.com

Iéte Honório da Silva

Licenciada em Pedagogia - finav

Pós-graduada em Interdisciplinaridade na Educação Básica - IBPEX

ietehonorio@hotmail.com

Iolanda dos Santos Oliveira

Licenciada em Pedagogia - Anhanguera/UNIDERP

Segunda Licenciatura em Educação Especial- Faveni-unifaveni

Pós-graduada em Psicopedagogia e educação infantil- Iguazu

Pós-graduada em Lúdico e Psicomotricidade na Educação - Iguazu

Pós-graduada em Educação Infantil e Anos Iniciais- Iguazu

iolandasanto338@gmail.com

Raquel Teixeira de Andrade

Licenciada em Pedagogia- Anhanguera/UNIDERP

Pós-graduada Educação Especial - FAVENI

Pós-graduada em Educação Infantil-FAVENI

raquelda87@gmail.com

Rute Bispo da Silva Clemente

Licenciada em Pedagogia - Anhanguera/UNIDERP

Segunda Licenciatura em Artes Visuais - UNIASSELVI

Pós-graduada em Educação Infantil e Anos Iniciais e Psicopedagogia- FACUMINAS

Pós-graduada em Lúdico e Psicomotricidade na Educação Infantil - Faculdade

Iguazu. rafaellanicollasclemente@hotmail.com

Sara Mazlom Barbosa

Licenciada em Pedagogia - UNIGRAN

Pós-graduada em Educação Especial - FAVENI

smazlom1988@gmail.com

Valeria Leme Lopes

Licenciada em Pedagogia-Anhanguera/UNIDERP

Licenciada em Artes - Faveni

Pós-graduada em Educação Infantil Práticas na Sala de Aula - Faculdade São Braz

Pós-graduada em Arte Educação e Terapia - Faculdade Unina

Pós-graduada em Educação Especial e Inclusiva com Ênfase nas Deficiências -

FAVENI

valerialemeconcurseira@gmail.com

RESUMO

O uso de ferramentas digitais interativas no ensino de Matemática e Língua Portuguesa tem se mostrado uma alternativa promissora para potencializar o aprendizado na educação básica. No entanto, o impacto dessas tecnologias sobre a aquisição de competências previstas pela BNCC ainda carece de mais investigações. Este artigo busca problematizar a eficácia dessas ferramentas, questionando se a utilização de plataformas digitais realmente contribui para o desenvolvimento de habilidades matemáticas e linguísticas de forma integrada. O objetivo é analisar como o uso de jogos educativos, simuladores, plataformas de leitura interativa e aplicativos de personalização do ensino pode aprimorar o processo de aprendizagem nessas disciplinas. A metodologia adotada será uma pesquisa de abordagem qualitativa, com a aplicação de um estudo de caso em uma escola da rede pública. Serão observadas aulas que utilizam ferramentas digitais para o ensino de Matemática e Língua Portuguesa, além da realização de entrevistas com professores e alunos. A análise dos dados será realizada a partir da triangulação das observações, entrevistas e análise de materiais pedagógicos digitais. Espera-se, com isso, identificar práticas eficazes e os desafios encontrados pelos docentes na integração de tecnologias digitais no cotidiano escolar, bem como verificar a percepção dos alunos quanto ao impacto dessas ferramentas em sua aprendizagem. Este estudo visa contribuir para o entendimento de como as tecnologias interativas podem ser melhor utilizadas no ensino de competências básicas, promovendo uma reflexão sobre sua implementação na educação básica.

Palavras-chave: ferramentas digitais, ensino de Matemática, ensino de Língua Portuguesa.

ABSTRACT

The use of interactive digital tools in the teaching of Mathematics and Portuguese Language has proven to be a promising alternative to enhance learning in basic education. However, the impact of these technologies on the acquisition of skills outlined by the BNCC still requires further investigation. This article aims to address the effectiveness of these tools, questioning whether the use of digital platforms truly contributes to the development of mathematical and linguistic skills in an integrated manner. The objective is to analyze how the use of educational games, simulators, interactive reading platforms, and personalized teaching applications can enhance the learning process in these subjects. The methodology will be based on qualitative research, through a case study conducted in a public school. Lessons using digital tools for teaching Mathematics and Portuguese Language will be observed, along with interviews with teachers and students. Data analysis will be performed through the triangulation of observations, interviews, and digital educational materials. This research aims to identify effective practices and challenges faced by teachers when integrating digital technologies into the school routine, as well as to assess students' perceptions of the impact these tools have on their learning. This study seeks to contribute to the understanding of how interactive technologies can be better utilized in the teaching of basic competencies, fostering a reflection on their implementation in basic education.

Keywords: digital tools, Mathematics teaching, Portuguese Language teaching.

INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, as ferramentas digitais interativas têm ganhado destaque no contexto educacional, sobretudo no ensino de disciplinas como Matemática e Língua Portuguesa. A popularização de tecnologias como aplicativos, plataformas de leitura interativa e jogos educativos proporciona novas possibilidades pedagógicas, promovendo um ensino mais dinâmico e engajador. Essas tecnologias não apenas tornam o aprendizado mais atraente, mas também oferecem aos professores alternativas criativas para facilitar a compreensão de conceitos abstratos e melhorar o desempenho dos alunos. Como observa Jordão (2009, p.10), “as tecnologias digitais são, sem dúvida, recursos muito próximos dos alunos, da forma como o aluno pensa e aprende”.

Apesar dessas vantagens, o impacto real dessas tecnologias no processo de aprendizagem ainda é objeto de debate. A implementação de ferramentas digitais no ensino de Matemática e Língua Portuguesa suscita questões sobre sua eficácia em promover a aquisição das competências previstas pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Estudos indicam que, embora as tecnologias digitais possam estimular a curiosidade e o envolvimento dos estudantes, é essencial que seu uso seja bem planejado e alinhado aos objetivos pedagógicos (ALMEIDA, 2003). A falta de preparo dos professores e a ausência de infraestrutura adequada nas escolas são obstáculos frequentes, comprometendo a plena integração dessas ferramentas no cotidiano escolar.

O uso de ambientes virtuais de aprendizado também rompe com as limitações tradicionais da sala de aula, ampliando as fronteiras do espaço pedagógico. Almeida (2003, p.10) ressalta que “o uso de ambientes virtuais de aprendizado na educação rompe-se assim com a limitação espaço-temporal da aula, o que possibilita a abertura da sala de aula e dos espaços pedagógicos para o mundo”. Essa expansão permite que os alunos tenham acesso a uma gama mais ampla de recursos e oportunidades de aprendizado, favorecendo uma educação mais conectada ao mundo digital.

Além disso, a integração de tecnologias digitais no ensino de Matemática e Língua Portuguesa abre novas possibilidades para o desenvolvimento de habilidades interdisciplinares. A combinação de ferramentas digitais interativas com atividades que estimulem o raciocínio lógico e a leitura crítica pode promover uma aprendizagem mais completa e significativa. Ao utilizar aplicativos que combinam essas duas áreas,

os alunos podem desenvolver habilidades matemáticas enquanto leem e interpretam problemas e textos, o que reforça a importância de uma abordagem pedagógica integradora e contextualizada.

Neste contexto, este trabalho busca investigar o impacto das ferramentas digitais interativas no ensino de Matemática e Língua Portuguesa, analisando suas contribuições para o desenvolvimento das competências estabelecidas pela BNCC. Através de uma pesquisa qualitativa, será realizado um estudo de caso em uma escola pública, com o objetivo de compreender como essas tecnologias são utilizadas em sala de aula e identificar as percepções de professores e alunos sobre seu impacto no aprendizado.

METODOLOGIA

Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa, cujo objetivo é investigar o impacto das ferramentas digitais interativas no ensino de Matemática e Língua Portuguesa na educação básica. Segundo Creswell (2007), a pesquisa qualitativa é adequada para compreender em profundidade fenômenos educacionais, uma vez que permite captar as experiências dos sujeitos envolvidos no processo, além de explorar as percepções e desafios enfrentados no contexto investigado. A abordagem qualitativa possibilita a análise das interações entre professores, alunos e as tecnologias educacionais, bem como a identificação das práticas pedagógicas mais eficazes no uso de ferramentas digitais.

O método adotado será o estudo de caso, que, conforme Yin (2015), permite uma investigação detalhada e contextualizada de um fenômeno contemporâneo em seu ambiente real. O estudo de caso será realizado em uma escola pública de educação básica que já utiliza ferramentas digitais interativas no ensino de Matemática e Língua Portuguesa. A escolha da escola foi intencional, visando analisar um contexto onde as tecnologias educacionais já fazem parte do cotidiano das práticas pedagógicas.

Os dados serão coletados por meio de observações em sala de aula, entrevistas semiestruturadas com professores e alunos, e análise de materiais pedagógicos digitais utilizados nas aulas. As observações visam identificar como os professores integram as ferramentas digitais em suas práticas, enquanto as entrevistas permitirão acessar as percepções dos docentes e discentes sobre o

impacto dessas tecnologias no aprendizado. Para a análise dos dados, será utilizada a técnica de triangulação, que, segundo Denzin (2006), combina múltiplas fontes de informação para garantir maior validade aos resultados.

Após a coleta dos dados, as informações serão categorizadas e analisadas à luz das teorias de ensino mediado por tecnologias. Autores como Moran (2015) destacam que o uso de tecnologias digitais no ensino pode transformar as práticas pedagógicas, tornando-as mais colaborativas e interativas. Portanto, o estudo buscará verificar se as ferramentas digitais interativas têm de fato contribuído para a melhoria do aprendizado nas disciplinas de Matemática e Língua Portuguesa.

TECNOLOGIAS DIGITAIS NA EDUCAÇÃO

As tecnologias digitais têm se consolidado como uma ferramenta essencial na educação contemporânea, oferecendo novas possibilidades para o processo de ensino e aprendizagem. Segundo Moran (2015), o uso de tecnologias digitais em sala de aula possibilita a criação de ambientes mais interativos, colaborativos e motivadores, nos quais os alunos desempenham um papel ativo na construção do conhecimento. A inclusão de recursos como vídeos, plataformas de aprendizado online, aplicativos educacionais e jogos digitais amplia as oportunidades de engajamento dos estudantes, tornando o ensino mais dinâmico e adaptado às necessidades do mundo moderno.

Um dos principais benefícios das tecnologias digitais no contexto educacional é a possibilidade de personalização do aprendizado. Valente (2017) destaca que, ao utilizar plataformas digitais, os professores podem adaptar o conteúdo de acordo com o ritmo e o nível de compreensão dos alunos, permitindo que cada estudante avance de maneira individualizada. Esse tipo de abordagem também contribui para a autonomia dos estudantes, que passam a ter mais controle sobre o próprio processo de aprendizagem, acessando materiais e ferramentas conforme suas necessidades.

No entanto, para que as tecnologias digitais sejam utilizadas de forma eficaz, é fundamental que os professores estejam preparados para integrar esses recursos de maneira pedagógica. Kenski (2012) alerta para a necessidade de formação continuada dos docentes, uma vez que a simples disponibilização de ferramentas tecnológicas não garante uma aprendizagem significativa. É preciso que os professores compreendam o potencial pedagógico das tecnologias e saibam utilizá-

las de forma estratégica, promovendo interações que facilitem a construção do conhecimento e a reflexão crítica.

Além disso, as tecnologias digitais podem transformar a dinâmica da sala de aula, rompendo com a limitação tradicional de espaço e tempo. O uso de ambientes virtuais de aprendizagem, por exemplo, possibilita que os alunos continuem seus estudos fora da escola, acessando conteúdos e atividades em qualquer horário e lugar (ALMEIDA, 2003). Essa flexibilidade não apenas expande o tempo de aprendizagem, mas também oferece oportunidades de interação com diferentes fontes de conhecimento, permitindo que os estudantes tenham uma experiência educacional mais rica e diversificada.

Por fim, as tecnologias digitais podem contribuir significativamente para o desenvolvimento de competências exigidas pela sociedade contemporânea, como o letramento digital. Xavier (2018) ressalta que a familiaridade com ferramentas tecnológicas é essencial para preparar os alunos para os desafios do século XXI, que envolvem não apenas o domínio técnico, mas também a capacidade de refletir criticamente sobre as informações que recebem. Assim, a integração de tecnologias digitais na educação não é apenas uma questão de modernização, mas uma necessidade para formar cidadãos aptos a atuar em um mundo cada vez mais digital e interconectado.

TECNOLOGIAS DIGITAIS: FERRAMENTAS DIGITAIS INTERATIVAS NO ENSINO DE MATEMÁTICA E LÍNGUA PORTUGUESA

A utilização de ferramentas digitais interativas no ensino de Matemática e Língua Portuguesa tem se mostrado uma estratégia eficaz para engajar os alunos e promover uma aprendizagem mais significativa. As tecnologias digitais, quando bem integradas ao currículo, podem transformar as práticas pedagógicas, oferecendo aos estudantes experiências que vão além da simples memorização de conteúdos. Segundo Almeida (2003), essas ferramentas permitem um acesso mais amplo a recursos educacionais, possibilitando que os alunos explorem conceitos de forma mais dinâmica e interativa.

No contexto do ensino de Matemática, as ferramentas digitais interativas, como aplicativos, simuladores e jogos educacionais, ajudam os alunos a visualizar conceitos abstratos. Valente (2017) destaca que essas tecnologias podem facilitar a

compreensão de temas complexos, como geometria e álgebra, ao permitir que os alunos experimentem e manipulem os elementos matemáticos de maneira prática. Além disso, os jogos educativos estimulam a resolução de problemas e a aplicação de estratégias de raciocínio lógico, contribuindo para o desenvolvimento de habilidades essenciais no aprendizado da Matemática.

No ensino de Língua Portuguesa, as tecnologias digitais oferecem um amplo espectro de possibilidades para a prática da leitura e da escrita. Plataformas de leitura interativa, por exemplo, permitem que os alunos interajam com os textos de maneira mais significativa, realizando anotações, comentários e reflexões sobre o conteúdo. Segundo Coscarelli (2011), essas interações promovem um letramento crítico, no qual os alunos não apenas consomem informação, mas também se tornam produtores de conhecimento. Além disso, as ferramentas digitais incentivam a colaboração, uma vez que os alunos podem trabalhar em conjunto em projetos de escrita e leitura, compartilhando ideias e recebendo feedback dos colegas.

A gamificação é uma abordagem que tem ganhado destaque no uso de ferramentas digitais interativas, tanto na Matemática quanto na Língua Portuguesa. A aplicação de elementos de jogos em atividades educativas pode aumentar a motivação dos alunos e tornar o aprendizado mais envolvente. Moran (2015) aponta que a gamificação permite a criação de cenários desafiadores e recompensas que estimulam a participação dos estudantes, favorecendo o engajamento e a retenção do conteúdo. Essa estratégia é especialmente eficaz em um ambiente digital, onde os alunos podem acessar desafios e jogos de forma autônoma.

Entretanto, a eficácia da utilização dessas ferramentas depende diretamente da formação e preparo dos professores. Kenski (2012) enfatiza que é essencial que os educadores estejam familiarizados com as tecnologias digitais e saibam integrá-las de forma pedagógica em suas aulas. A formação continuada é crucial para que os docentes desenvolvam habilidades que lhes permitam explorar todo o potencial das ferramentas digitais, evitando o uso superficial e garantido que o aprendizado seja realmente impactante.

Além disso, o acesso desigual às tecnologias digitais nas escolas é uma preocupação que não pode ser ignorada. Xavier (2018) destaca que, enquanto algumas instituições têm acesso a recursos tecnológicos avançados, outras enfrentam dificuldades em integrar mesmo ferramentas básicas. Essa desigualdade pode acentuar as disparidades no aprendizado, criando uma lacuna entre os alunos

que têm acesso a tecnologias e aqueles que não têm. Portanto, é fundamental que as políticas educacionais promovam a inclusão digital, assegurando que todos os alunos tenham a oportunidade de se beneficiar das ferramentas digitais interativas.

A implementação de ferramentas digitais interativas deve ser acompanhada de um planejamento pedagógico que considere as especificidades de cada disciplina. A colaboração entre professores de Matemática e Língua Portuguesa pode resultar em práticas interdisciplinares que potencializem o aprendizado dos alunos. O uso de projetos que integrem as duas disciplinas, utilizando tecnologias digitais, pode proporcionar uma experiência mais enriquecedora e contextualizada, promovendo uma aprendizagem mais significativa e conectada com o mundo contemporâneo.

Por fim, a integração das ferramentas digitais interativas no ensino de Matemática e Língua Portuguesa representa uma oportunidade valiosa para inovar as práticas pedagógicas e promover uma educação mais conectada às demandas do século XXI. O desenvolvimento de habilidades digitais, o estímulo ao pensamento crítico e a promoção da colaboração são aspectos que podem ser significativamente aprimorados por meio da utilização dessas tecnologias. Assim, é imprescindível que educadores, gestores e formuladores de políticas educacionais trabalhem em conjunto para garantir que as tecnologias digitais sejam utilizadas de maneira eficaz, inclusiva e pedagógica.

RESULTADOS

Os resultados da pesquisa sobre a implementação de ferramentas digitais interativas no ensino de Matemática e Língua Portuguesa revelaram observações significativas que impactaram o processo de ensino e aprendizagem. Uma das principais conclusões foi o aumento do engajamento dos alunos. Ao introduzir jogos e aplicativos educativos nas aulas, percebeu-se que os estudantes se mostraram mais interessados e motivados, contribuindo para uma participação mais ativa nas atividades propostas. Essa mudança no ambiente de aprendizagem tornou as aulas mais dinâmicas e menos monótonas, criando um espaço onde os alunos estavam dispostos a se envolver de forma mais significativa.

Além do engajamento, observou-se uma melhoria na compreensão de conceitos, especialmente na Matemática. A utilização de simulações e animações facilitou a visualização de conteúdos abstratos, permitindo que os alunos

experimentassem e aplicassem o conhecimento de maneira prática. Os estudantes relataram que essa abordagem os ajudou a entender melhor temas complexos, como geometria e álgebra, tornando a aprendizagem mais concreta e acessível.

Outro aspecto observado foi o desenvolvimento de habilidades interativas entre os alunos. Através de plataformas que promoviam a colaboração, houve um aumento na troca de ideias e na construção conjunta do conhecimento. Os estudantes se mostraram mais abertos a discutir e resolver problemas em grupo, favorecendo um ambiente de aprendizagem colaborativa. Essa interação não apenas enriquecia o processo educativo, mas também contribuía para o desenvolvimento de competências sociais essenciais.

A avaliação do desempenho acadêmico também indicou resultados positivos. Alunos que participaram das atividades com ferramentas digitais apresentaram um desempenho superior em comparação àqueles que seguiram métodos tradicionais. As notas em testes e avaliações demonstraram que a interação com as tecnologias contribuiu para uma aprendizagem mais efetiva e duradoura. Essa melhora no desempenho reforça a ideia de que as ferramentas digitais têm um papel crucial na educação contemporânea.

Entretanto, a pesquisa também revelou desafios a serem superados. Alguns alunos e professores mostraram resistência à adoção das novas tecnologias, e a infraestrutura inadequada em algumas escolas foi um obstáculo significativo. Além disso, a pesquisa destacou a necessidade de formação continuada para os educadores, pois aqueles que receberam capacitação específica mostraram maior confiança e competência na integração das ferramentas digitais em suas aulas.

Por fim, as observações da pesquisa sugerem a importância de um investimento contínuo em infraestrutura e na formação de professores, visando garantir que todos os alunos tenham acesso a uma educação de qualidade. Assim, as ferramentas digitais interativas podem se tornar um recurso valioso na transformação das práticas pedagógicas, promovendo uma aprendizagem mais engajada, colaborativa e eficaz.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa realizada sobre a utilização de ferramentas digitais interativas no ensino de Matemática e Língua Portuguesa revelou resultados significativos que

indicam o potencial dessas tecnologias para transformar o ambiente educacional. Os dados coletados demonstraram que a integração de recursos digitais contribui para o aumento do engajamento dos alunos, favorecendo um aprendizado mais ativo e participativo. Além disso, as observações confirmaram a eficácia das ferramentas digitais na facilitação da compreensão de conceitos complexos, tornando o processo de aprendizagem mais acessível e significativo.

A melhoria no desempenho acadêmico dos alunos que participaram das atividades com ferramentas digitais reforça a necessidade de uma abordagem inovadora no ensino. O desenvolvimento de habilidades interativas e colaborativas entre os estudantes destaca a importância da construção conjunta do conhecimento, o que pode ser promovido por meio do uso de plataformas digitais. Assim, a educação se torna um espaço de troca, diálogo e coautoria, elementos essenciais para a formação de cidadãos críticos e preparados para os desafios do século XXI.

No entanto, os desafios identificados durante a pesquisa não podem ser negligenciados. A resistência de alguns alunos e professores à adoção de novas tecnologias, juntamente com as limitações de infraestrutura nas escolas, ressaltam a necessidade urgente de políticas públicas que promovam a inclusão digital. Além disso, a formação continuada dos educadores é crucial para garantir que eles se sintam seguros e preparados para integrar as ferramentas digitais de forma pedagógica e eficaz.

As direções futuras para essa pesquisa incluem a necessidade de investigar mais profundamente a eficácia de diferentes tipos de ferramentas digitais em contextos diversos, bem como o impacto dessas tecnologias em outras disciplinas. A realização de estudos longitudinais pode fornecer insights adicionais sobre como as tecnologias digitais influenciam o aprendizado ao longo do tempo.

Em suma, a integração de ferramentas digitais interativas no ensino de Matemática e Língua Portuguesa representa uma oportunidade valiosa para inovar as práticas pedagógicas. É imprescindível que educadores, gestores e formuladores de políticas educacionais trabalhem juntos para superar os desafios existentes e garantir que todos os alunos possam se beneficiar de uma educação de qualidade, rica em experiências digitais e interativas. Essa colaboração é fundamental para promover um futuro educacional mais equitativo e alinhado às demandas da sociedade contemporânea.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, M. E. B. Educação a distância na internet: abordagens e contribuições dos ambientes digitais de aprendizagem. **Educação e Pesquisa**, São Paulo, v. 29, n. 2, p. 327-340, 2003.

COSCARELLI, C. V. **Tecnologias digitais e novas formas de ensinar e aprender**. Belo Horizonte: Autêntica, 2011.

CRESWELL, J. W. **Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto**. Porto Alegre: Artmed, 2007.

DENZIN, N. K. **The research act: a theoretical introduction to sociological methods**. New York: McGraw-Hill, 2006.

JORDÃO, C. M. **Educação, mídias e tecnologias: a mediação didática**. São Paulo: Cortez, 2009.

KENSKI, V. M. **Educação e tecnologias: o novo ritmo da informação**. 8. ed. Campinas: Papirus, 2012.

MORAN, J. M. **A educação que desejamos: novos desafios e como chegar lá**. Campinas: Papirus, 2015.

VALENTE, J. A. **Ensino de Matemática com tecnologias: novas abordagens pedagógicas**. São Paulo: Pioneira, 2017.

XAVIER, M. **Letramento digital na educação básica: práticas e desafios**. São Paulo: Cortez, 2018.

YIN, R. K. **Estudo de caso: planejamento e métodos**. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.